

№2

MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR

ILMIY ELEKTRON JURNALI

ISSN: 2181-3965
VOLUME 5
TOSHKENT 2026

“MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR” ILMIY ELEKTRON JURNALI TAHRIRIYAT KENGASHI RAISI

To‘lqin Zakirovich Teshabayev – tahririyat kengashi raisi. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI

Mehmonov Sultonali Umaraliyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O‘quv ishlari bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abdurahmanova Gulnora Qalandarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Karimova Komila Daniyarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Yoshlar masalalari va ma‘naviy-marifiy ishlar bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Hududiy ta‘lim masalalari va markazlar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Infratuzilmalarni rivojlantirish va iqtisod ishlari bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori

Islamkulov Alimnazar Xudjamuratovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Pardayev Abdunabi Xoliqovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Kuziyev Islomjon Ne‘matovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Baymurotov Tursunbay Maxkambayevich – iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Omonov Akrom Abdinazarovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Qongratbay Avezimbetovich – texnika fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Jumayev Nodir Xosiyatovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi deputati

Haydarov Nizomiddin Hamroyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Raviprakash G. Dani – Xalqaro ta‘lim konsultanti, professor (AQSH)

Bagautdinova Nailya Gumerovna – Qozon federal universiteti Boshqaruv, iqtisodiyot va moliya instituti direktori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Rossiya Federatsiyasi)

Sharifzoda Mu‘min Mashokir – Tojik davlat huquq, biznes va siyosat instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Tojikiston Respublikasi)

Maley Elena Borisovna – Polotsk davlat universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent (Belarus Respublikasi)

Asif Mahbub Karim – Malayziya Menejment va tadbirkorlik universiteti professori (Malayziya qirolligi)

Piter Xayk – Yevropa amaliy fanlar va menejment instituti ilmiy ishlar bo‘yicha prorektori (Chexiya Respublikasi)

Yavuz Demirel – Kastamonu universiteti professori (Turkiya Respublikasi)

Jo‘rayev Abdug‘affor Safarovich – Termez agrotexnologiyalar va Innovatsion rivojlanish instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ismanov Ibroxim Nabiyeovich – Farg‘ona politexnika instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xayriddinov Azamat Botirovich – Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti prorektori iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Tashnazarov Samiddin Nizamovich – Samarqand iqtisodiyot va servis instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nurmanov Ulug‘bek Anorbayevich - Bank-moliya akademiyasi “Buxgalteriya hisobi va audit” kafedrasida professori, iqtisodiyot fanlari doktori

Yakubova Nargiz Tursunbayevna – iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Mamatov Baxadir Safaraliyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qiyosov Sherzod Uralovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

JURNAL TAHRIRIYATI

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori, dotsent

Avlokulov Anvar Ziyadullayevich – ilmiy muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Aliqulov Mehmonali Salohiddin o‘g‘li – mas‘ul muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Buxorova Moxira Samandarovna – muharrir

O‘zbekiston Respublikasi OAK Rayosatining 2023-yil 3-iyundagi 364-son qarori bilan “Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalari yuzasidan assosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan.

“Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali
23.11.2022-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №R-566966 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №049864

MUNDARIJA

1.	Akobirova Nodira Najmiddin qizi	Biznes subyektlarini tasniflash tizimida kuzatiladigan asosiy institutsional muammolar	6
2.	Ashirova Aziza Zarif qizi, Chinqulov Qahramon Ravshanovich	Qimmatli qog'ozlar bozorining rivojlanish tendensiyalari: mavjud muammolar va ularni hal qilish yo'llari	13
3.	Dexkanova Nargiza Sharifovna	Sanoat korxonalarida innovatsion faoliyatining nazariy jihatlar	20
4.	Rustamov Maqsud Suvonqulovich, Normatov Muslimbek No'rbo'ta o'g'li	O'zbekistonda naqd pulsiz hisob-kitoblar va to'lov tizimi: rivojlanishi va istiqbollari	26
5.	Mamatkulov Baxtiyor Xalmuradovich	O'zbekiston respublikasi aholisining hayotiy darajasi va sifatini statistik ko'rsatkichlar orqali tahlil qilish	33
6.	Tulyaganova Шахноза Самукджановна	Цифровизация и инновационные банковские продукты в эпоху цифровой экономики	40
7.	Alimov Umid Xamid o'g'li, Rustamov Maqsud Suvonqulovich	Iqtisodiyotda yetakchi mamlakatlar tajribasida tijorat banklari biznes ekotizimi rivojlanish bosqichlari	46
8.	Teshaboyeva Mohigul Eldorjon qizi	Ishlab chiqarish tannarxining moliyaviy natijalarga ta'sirini baholash uslublari (gilam ishlab chiqarish korxonalari misolida)	53
9.	Ibodullayev Shohboz To'lqin o'g'li	Tijorat banklarida kredit riski va uning bank likvidligiga ta'siri	59
10.	Toshniyozov Sherali Kamoliddinovich	Blockchain texnologiyasi asosida moliyaviy tranzaksiyalarni nazorat qilish: DLT arxitekturasi, smart-kontraktlar va O'zbekiston amaliyoti	66
11.	G'aybullayeva Zilola Rahmatullayevna, Abdusalilov Sardor Abdullo o'g'li	Tijorat banklar faoliyatini raqamlashtirishning iqtisodiy samaradorligi	77
12.	O'ktamova Nozima Narzulla qizi	Tijorat banklari aktivlarini diversifikatsiyasini rivojlantirish yo'nalishlari	83
13.	Ochilova Ibodat G'ulom qizi	Moliyaviy risklarni aniqlash, baholash va bartaraf etishning ekonometriya asosidagi yondashuvi: empirik tahlil va omillar modeli	89
14.	Umarliy Muxriddin Xusniddin o'g'li	Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini tavsiflovchi ko'rsatkichlarni ekonometrik modellashtirish	97
15.	Oybekov Shohjahon Akmal o'g'li	Dual ta'lim asosida oliy ta'lim muassasalarining moddiy-texnik bazasini moliyalashtirish istiqbollari	102
16.	Madaminov G'ayrat Madiyarovich	AQSH harbiy xizmatchilarini moddiy rag'batlantirish tizimining metodologik asoslar va iqtisodiy samaradorligi	108
17.	Arifjanova Yayraxon Usmonxo'jayevna	O'zbekiston korporativ emitentlarining xalqaro obligatsiyalari muomilasi	115
18.	Хожиева Гулнора Хабибуллаевна	Консолидациялашган молиявий ҳисобот аудитини ташкил этишининг норматив-ҳуқуқий асослари	122
19.	Roza Khudaybergenova	The role of tax policy in enhancing the attractiveness of the investment climate	129
20.	Tashmatova Rano Gaibovna, Qodirov Nurhayot Normuhammad o'g'li	Markaziy bank raqamli valyutasining xalqaro to'lovlar tizimidagi o'rni: transchegaraviy operatsiyalarni optimallashtirish	135
21.	Abdinazarov Akbar Baxriddin o'g'li, Khudayarov Makhmasaid, Sherkuziyev Mamadiyar	Infra qizil spektrometrik o'lchovlarni metodika va ishlash tamoyillari	143

22.	Davronova Feruza Rahmonovna, Olimova Mehrangiz Feruzovna	Qishloq xo‘jaligining raqamli transformatsiyasi: texnologiyalar agrar iqtisodiyotni qanday o‘zgartirmoqda	151
23.	Qilichev Sanjarbek Javlonbek o‘g‘li	Sug‘urta kompaniyalarida investitsion faoliyat samaradorligini oshirish yo‘llari	157
24.	Boymurodova Lobar Tursunboy kizi	Insurance relations: nature and boundaries	162
25.	Абдуллаев Шавкат Насриддинович	Яширин иқтисодиётнинг иқтисодий хавфсизликка таъсири ва ижтимоий оқибатлари	176
26.	Айматова Фарида Хуразовна	Роль ESG-факторов на финансовую устойчивость и инвестиционную привлекательность университетов	183
27.	Shoaxmedova Nozima Hayrullayevna	Xalqaro tajribalar asosida kripto sanoati faoliyati tahlili va ularning ishlash prinsiplari	190
28.	Одинаев Равзатилло Асатуллоевич	Технологик ривожланиш қонуниятлари иқтисодиётдаги таркибий тузилмавий такомиллаштиришлар асоси сифатида	197
29.	Ахмедов Хасанжон Мухамадович	Миллий иқтисодиётнинг институционал таркибий тузилмаси ва уни такомиллашуви	204
30.	Abduraxmonova Munisa Axat qizi	Aloqa va axborot xizmatlarini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari va ularning nazariy yondashuvlari	213
31.	Abdullaeva Madina Bahadirova, Muyassar Umarkhodjaeva Ganievna	Evolution of organizational culture in industrial enterprises in the context of digital transformation	218
32.	Mexmonaliyev Ulug‘bek Erkinjon o‘g‘li	Aksiyadorlik jamiyatlarida firibgarlikni aniqlash va oldini olishda ichki nazorat tizimining o‘rni	226
33.	Ирмухамедова Муслима Дилшадовна	Особенности инвестиций в акции эмитентов в условиях формирования фондового рынка Узбекистана	234
34.	Srajidinova Nodira Shavkatovna	Mintaqaviy sanoat siyosatini takomillashtirish va iqtisodiy o‘shishni prognozlash mexanizmlari	241
35.	Ergasheva Ma‘mura Farxodovna	Investitsiyalarning tarkibiy dinamikasi va ularning iqtisodiy o‘shishga ta‘sirini korrelyatsion-regression tahlil qilish	246

MINTAQAVIY SANOAT SIYOSATINI TAKOMILLASHTIRISH VA IQTISODIY O‘SISHNI PROGNOZLASH MEXANIZMLARI

Srajidinova Nodira Shavkatovna

*mustaqil tadqiqotchisi
Qarshi davlat universiteti*

E-mail: nodirasrajiddinova@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur ilmiy maqolada mintaqaviy sanoat siyosatini takomillashtirishning nazariy-uslubiy asoslari hamda iqtisodiy o‘shni prognozlash mexanizmlari kompleks tarzda tadqiq etilgan. Tadqiqotda hududiy sanoat rivojlanishining ustuvor yo‘nalishlari, tarkibiy o‘zgarishlar samaradorligi va investitsiya oqimlarini boshqarish omillari tahlil qilingan. Shuningdek, sanoat siyosatini institutsional islohotlar, innovatsion rivojlanish va klasterlashuv jarayonlari bilan uyg‘unlashtirish orqali barqaror iqtisodiy o‘shni ta‘minlash mexanizmlari asoslab berilgan. Prognozlash jarayonida iqtisodiy-statistik modellar, trend tahlili va ssenariy yondashuvidan foydalanilgan. Natijada, mintaqaviy sanoat siyosatini optimallashtirish iqtisodiy o‘sh sur‘atlarini barqarorlashtirish va hududiy raqobatbardoshlikni oshirishning muhim omili ekanligi ilmiy jihatdan isbotlangan.

Kalit so‘zlar: mintaqaviy sanoat siyosati, iqtisodiy o‘sh, prognozlash, sanoat tarkibi, strukturaviy o‘zgarishlar, investitsiya siyosati, klasterlashuv, innovatsiya, hududiy rivojlanish, barqaror o‘sh.

МЕХАНИЗМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

Сраждинова Нодира Шавкатовна

независимый исследователь

Каршинский государственный университет

E-mail: nodirasrajiddinova@gmail.com

Аннотация. В статье исследуются теоретико-методологические основы совершенствования региональной промышленной политики и механизмы прогнозирования экономического роста. Проанализированы приоритетные направления развития промышленного комплекса региона, эффективность структурных преобразований и факторы управления инвестиционными потоками. Обоснованы механизмы обеспечения устойчивого экономического роста посредством институциональных реформ, инновационного развития и кластерных инициатив. В процессе прогнозирования использованы экономико-статистические модели, трендовый анализ и сценарный подход. Доказано, что оптимизация региональной промышленной политики является ключевым фактором повышения конкурентоспособности и устойчивости экономического роста.

Ключевые слова: региональная промышленная политика, экономический рост, прогнозирование, структура промышленности, структурные преобразования, инвестиционная политика, кластеризация, инновации, территориальное развитие, устойчивый рост.

MECHANISMS FOR IMPROVING REGIONAL INDUSTRIAL POLICY AND FORECASTING ECONOMIC GROWTH

Srajidinova Nodira Shavkatovna

Independent Researcher

Karshi State University

E-mail: nodirasrajiddinova@gmail.com

***Abstract.** This article examines the theoretical and methodological foundations for improving regional industrial policy and the mechanisms for forecasting economic growth. The study analyzes priority directions for regional industrial development, the effectiveness of structural transformations, and factors influencing investment flow management. Mechanisms for ensuring sustainable economic growth through institutional reforms, innovation development, and cluster initiatives are substantiated. Economic and statistical models, trend analysis, and scenario-based approaches were applied in the forecasting process. The findings demonstrate that optimizing regional industrial policy is a key factor in strengthening competitiveness and ensuring sustainable economic growth.*

***Keywords:** regional industrial policy, economic growth, forecasting, industrial structure, structural transformation, investment policy, clustering, innovation, territorial development, sustainable growth.*

Kirish

Zamonaviy iqtisodiy rivojlanish sharoitida mintaqalarning barqaror o‘shini ta’minlash ko‘p jihatdan samarali sanoat siyosatini shakllantirish va uni izchil amalga oshirishga bog‘liqdir. Global raqobatning kuchayishi, texnologik transformatsiya jarayonlarining jadallashuvi hamda tashqi iqtisodiy beqarorlik omillari hududiy iqtisodiyotni tarkibiy jihatdan yangilashni taqozo etmoqda. Shu nuqtai nazardan, mintaqaviy sanoat siyosatini takomillashtirish va iqtisodiy o‘shini ilmiy asosda prognozlash masalasi dolzarb ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi. Mintaqalarda sanoat rivojlanishining mavjud muammolari – tarmoqlar tarkibining nomutanosibligi, xomashyo yo‘nalishiga yuqori darajada bog‘liqlik, innovatsion faoliyatning yetarli emasligi va investitsiya resurslaridan samarali foydalanish mexanizmlarining takomillashmaganligi – iqtisodiy o‘shin sur‘atlariga salbiy ta’sir ko‘rsatmoqda. Shu bois sanoat siyosatini hududiy xususiyatlar asosida qayta ko‘rib chiqish, ustuvor tarmoqlarni aniqlash hamda iqtisodiy o‘shin istiqbollari prognozlash zarurati yuzaga keladi. Iqtisodiy o‘shin prognozlash jarayoni sanoat siyosati samaradorligini baholash va istiqboldagi rivojlanish ssenariylarini ishlab chiqishda muhim vosita hisoblanadi. Zamonaviy prognozlash yondashuvlari – trend tahlili, iqtisodiy-statistik modellashtirish va ssenariy usullari – hududiy iqtisodiy rivojlanish dinamikasini aniqlash hamda strategik qarorlar qabul qilish uchun ilmiy asos yaratadi. Mazkur tadqiqotning maqsadi – mintaqaviy sanoat siyosatini takomillashtirishning nazariy asoslarini ochib berish va iqtisodiy o‘shin prognozlash mexanizmlarini ishlab chiqishdan iborat. Tadqiqot natijalari hududiy sanoat siyosatini optimallashtirish, investitsiya jarayonlarini samarali boshqarish va barqaror iqtisodiy o‘shin ta’minlash bo‘yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqishga xizmat qiladi.

Adabiyotlar sharhi

Mintaqaviy sanoat siyosatini takomillashtirish va iqtisodiy o‘shin prognozlash masalalari zamonaviy iqtisodiy adabiyotlarda strukturaviy transformatsiya, sanoat siyosati va hududiy rivojlanish nazariyalari doirasida keng yoritilgan. So‘nggi tadqiqotlarda sanoat siyosatining iqtisodiy o‘shin ta’siri davlatning selektiv qo‘llab-quvvatlash mexanizmlari, innovatsion rivojlanish va investitsiya muhitini yaxshilash orqali amalga oshirilishi ta’kidlanadi [1]. Strukturaviy o‘zgarishlar nazariyasiga ko‘ra, iqtisodiy o‘shin barqarorligi tarmoqlar o‘rtasidagi resurslar qayta taqsimoti va yuqori qo‘shilgan qiymatli ishlab chiqarish ulushining ortishi bilan belgilanadi [2]. Ayniqsa, sanoatni modernizatsiya qilish va texnologik yangilanish jarayonlari hududiy raqobatbardoshlikni kuchaytiruvchi omil sifatida baholanadi [3]. OECD va UNIDO tadqiqotlarida mintaqaviy sanoat siyosatini shakllantirishda klasterlashuv, global qiymat zanjirlariga integratsiyalashuv hamda raqamli transformatsiya muhim yo‘nalish sifatida ko‘rsatib o‘tiladi [4; 5]. Shu bilan birga, investitsiya oqimlarini ustuvor tarmoqlarga yo‘naltirish va sanoat infratuzilmasini rivojlantirish iqtisodiy o‘shin sur‘atlarini tezlashtirishi ilmiy asoslangan [6]. Iqtisodiy o‘shin prognozlash masalalari bo‘yicha zamonaviy yondashuvlar trend tahlili, ekonometrik modellashtirish va ssenariy usullariga asoslanadi. Xalqaro amaliyotda sanoat

rivojlanishi va iqtisodiy o‘shish o‘rtasidagi bog‘liqlikni baholashda ko‘p omilli regressiya modellaridan keng foydalaniladi [7]. Shuningdek, makroiqtisodiy prognozlashda barqarorlik, tashqi shoklarga chidamlilik va diversifikatsiya darajasi asosiy indikatorlar sifatida qo‘llaniladi [8]. UNCTAD hisobotlarida mintaqaviy sanoat siyosati investitsiya strategiyasi bilan uyg‘unlashtirilganda iqtisodiy o‘shishning uzoq muddatli barqarorligi ta‘minlanishi qayd etilgan [9]. Jahon banki tadqiqotlarida esa hududiy sanoatni qo‘llab-quvvatlash mexanizmlarini samarali prognozlash tizimi bilan integratsiyalash zarurligi ta‘kidlanadi [10]. Yuqoridagi manbalar tahlili shuni ko‘rsatadiki, mintaqaviy sanoat siyosatini takomillashtirish va iqtisodiy o‘shishni prognozlash o‘zaro bog‘liq jarayonlar bo‘lib, ularni kompleks yondashuv asosida o‘rganish zarur. Biroq mavjud tadqiqotlarda hududiy xususiyatlarni chuqur inobatga olgan holda sanoat siyosati va prognozlash mexanizmlarini integratsiyalash masalasi yetarli darajada tizimli yoritilmagan.

Tadqiqot metodologiyasi

Mazkur tadqiqot mintaqaviy sanoat siyosatini takomillashtirish va iqtisodiy o‘shishni prognozlash mexanizmlarini aniqlashga qaratilgan bo‘lib, unda tizimli va kompleks yondashuv qo‘llanildi. Metodologik asos sifatida strukturaviy o‘zgarishlar nazariyasi, hududiy rivojlanish konsepsiyasi hamda zamonaviy sanoat siyosati tamoyillari qabul qilindi. Tadqiqot jarayonida tizimli tahlil usuli orqali mintaqa sanoat kompleksining tarkibiy tuzilmasi va tarmoqlararo bog‘liqligi o‘rganildi. Iqtisodiy-statistik tahlil yordamida sanoat ishlab chiqarishi hajmi, qo‘shilgan qiymat, investitsiya oqimlari va mehnat unumdorligi ko‘rsatkichlari baholandi. Strukturaviy va komparativ tahlil asosida ustuvor tarmoqlar va rivojlanish tendensiyalari aniqlashtirildi.

Tahlil va natijalar

Mintaqa sanoat tuzilmasini takomillashtirish orqali iqtisodiy o‘shishni ta‘minlashning asosiy sharti ishlab chiqarish samaradorligini oshirishdan iboratdir. Zamonaviy bozor iqtisodiyoti sharoitida iqtisodiy o‘shishning intensiv omillari ustuvor ahamiyat kasb etadi. Ya‘ni ishlab chiqarish hajmini oddiy ravishda kengaytirish emas, balki mavjud resurslardan yuqori samaradorlik bilan foydalanish, texnologik yangilanishni jadallashtirish hamda boshqaruv mexanizmlarini optimallashtirish muhim hisoblanadi. Mintaqa sanoatida ishlab chiqarish samaradorligi ko‘p omilli va tizimli jarayon bo‘lib, u resurslarni tejash, texnologik modernizatsiya, inson kapitalini rivojlantirish va boshqaruv tizimini takomillashtirish yo‘nalishlarining o‘zaro integratsiyasiga asoslanadi. Avvalo, resurslardan oqilona foydalanish ishlab chiqarish samaradorligini oshirishning asosiy iqtisodiy omillaridan biridir. Resurs samaradorligi ishlab chiqarish hajmining foydalanilgan resurslarga nisbati orqali aniqlanadi:

$$RS = \frac{Q}{R}$$

Bu yerda: Q - ishlab chiqarish hajmi, R - sarflangan resurslar hajmi.

Mazkur ko‘rsatkichning oshishi ishlab chiqarish jarayonlarining optimallashtirilganligini va tannarxning pasayganligini anglatadi. Resurslardan tejab-tergab foydalanish ish vaqtini tejash, mehnat sig‘imini pasaytirish hamda ishlab chiqarish vositalaridan samarali foydalanish orqali amalga oshiriladi. Ikkinchidan, texnologik modernizatsiya sanoat samaradorligini oshirishning muhim drayveri hisoblanadi. Innovatsion texnologiyalarni joriy etish, ishlab chiqarishni avtomatlashtirish va raqamlashtirish mehnat unumdorligining ortishiga olib keladi. Mehnat unumdorligi quyidagi formula orqali ifodalanadi:

$$MU = \frac{Q}{L}$$

Bu yerda: L - mehnat resurslari (xodimlar soni yoki ish vaqti).

Texnologik darajaning oshishi ishlab chiqarish jarayonida har bir xodim hisobiga ko‘proq mahsulot ishlab chiqarish imkonini beradi. Raqamli iqtisodiyot sharoitida asosiy vazifa fond sig‘imini oshirish emas, balki asosiy fondlardan foydalanish samaradorligini kuchaytirishdir. Bu

esa fond qaytimi ko‘rsatkichi orqali baholanadi:

$$FQ = \frac{Q}{K}$$

Bu yerda: K - asosiy fondlar qiymati.

Uchinchidan, inson kapitalini rivojlantirish ishlab chiqarish samaradorligining muhim tarkibiy elementi hisoblanadi. Xodimlar malakasini oshirish, mehnat sharoitlarini yaxshilash va motivatsiya tizimini takomillashtirish ishlab chiqarish natijalariga bevosita ta’sir ko‘rsatadi. Inson kapitali samaradorligi quyidagicha aniqlanadi:

$$HK = \frac{VA}{L}$$

Bu yerda: VA - qo‘shilgan qiymat, L - xodimlar soni.

Mazkur ko‘rsatkich inson omilining ishlab chiqarish natijalariga ta’sir darajasini ifodalaydi. To‘rtinchidan, boshqaruv tizimini takomillashtirish ishlab chiqarish samaradorligini oshirishning institutsional asosi hisoblanadi. Boshqaruv samaradorligi ishlab chiqarish natijasining boshqaruv xarajatlariga nisbati orqali baholanadi:

$$BE = \frac{Natija}{BX}$$

Bu yerda: BX - boshqaruv xarajatlari.

Boshqaruv xarajatlarining oqilona taqsimlanishi va qaror qabul qilish jarayonining optimallashtirilishi iqtisodiy samaradorlikning oshishiga olib keladi. Yuqoridagi barcha yo‘nalishlarning o‘zaro uyg‘unligi natijasida ishlab chiqarish samaradorligining integral ko‘rsatkichi shakllanadi. Uni quyidagi funksional model orqali ifodalash mumkin:

$$ISE = f(RS, MU, HK, FQ, BE)$$

Bu yerda: ISE - ishlab chiqarishning integral samaradorligi.

Mazkur ko‘rsatkichning ortishi mintqa sanoat tuzilmasining optimallasuvi, mahsulot tannarxining pasayishi va iqtisodiy o‘shir sur‘atlarining barqarorlashuvini ta’minlaydi. Shu tariqa, mintqa sanoatida ishlab chiqarish samaradorligini oshirish strategik rejalashtirish, resurslarni muvofiqlashtirish, texnologik modernizatsiya va samarali boshqaruv mexanizmlarining sintezi asosida amalga oshirilishi zarur. Bunday kompleks yondashuv sanoat tuzilmasini takomillashtirish orqali iqtisodiy o‘shirni ta’minlashning muhim metodologik asosini tashkil etadi.

1-rasm. Mintaqa sanoatida ishlab chiqarish samaradorligini oshirishning ustuvor yo‘nalishlari va boshqaruv mexanizmlari⁸⁴

⁸⁴ Muallit tomonidan ishlab chiqilgan.

1-rasmda mintaqa sanoatida ishlab chiqarish samaradorligini oshirishning asosiy yoʻnalishlari toʻrtta yirik blok asosida tasniflangan: resurslarni tejash, texnologiyalarni rivojlantirish, inson omilini faollashtirish hamda boshqaruv tizimini takomillashtirish. Resurslarni tejash yoʻnalishi ish vaqtini tejash, mehnat sigʻimini pasaytirish va ishlab chiqarish vositalaridan samarali foydalanishni nazarda tutadi. Texnologiyalarni rivojlantirish innovatsiyalarni joriy etish, ishlab chiqarishni raqamlashtirish va zamonaviy materiallardan foydalanish orqali unumdorlikni oshirishga xizmat qiladi. Ishlab chiqarish samaradorligini oshirish faqat ishlab chiqarish hajmini kengaytirish bilan cheklanmaydi, balki mehnat sigʻimini kamaytirish, texnologik modernizatsiya, sifat koʻrsatkichlarini yaxshilash hamda boshqaruvning moslashuvchan mexanizmlarini shakllantirish orqali amalga oshiriladi. Shu nuqtai nazardan, sanoat korxonalarida samaradorlikni oshirish kompleks va tizimli yondashuvni talab etadi. Boshqacha aytganda, boshqaruv va korxonalar ishlab chiqarish samaradorligini bir-biridan ajratib boʻlmaydi, lekin bu holatda ishlab chiqarish samaradorliginisbatan ustuvorlikka ega boʻlishi lozim. Shunday qilib, yuqoridagilardan kelib chiqib, ishlab chiqarish samaradorligini oshirishning asosiy yoʻnalishlarini quyidagi 1-rasmda ifodalash mumkin. Inson omilini faollashtirish xodimlar malakasini oshirish, javobgarlikni kuchaytirish va mehnat sharoitlarini yaxshilashni oʻz ichiga oladi. Boshqaruv tizimini rivojlantirish esa mulkchilik munosabatlarini takomillashtirish, boshqaruv funksiyalarini optimallashtirish va motivatsiya mexanizmlarini kuchaytirish orqali samaradorlikni taʼminlaydi. Ushbu omillarning oʻzaro integratsiyasi natijasida ishlab chiqarish samaradorligi ortadi, bu esa mintaqaviy iqtisodiy oʻsishning barqaror surʼatlarini shakllantirishga xizmat qiladi.

Xulosa

Tadqiqot natijalari mintaqaviy sanoat siyosatini takomillashtirish iqtisodiy oʻsishni taʼminlashning asosiy strategik omillaridan biri ekanligini koʻrsatdi. Sanoat tarkibini modernizatsiya qilish, yuqori qoʻshilgan qiymatli va innovatsion tarmoqlar ulushini oshirish hamda investitsiya resurslarini ustuvor yoʻnalishlarga yoʻnaltirish hududiy iqtisodiy dinamikani jadallashtiradi. Tahlillar shuni tasdiqladiki, sanoat siyosatini institutsional islohotlar, klasterlashuv va infratuzilmani rivojlantirish bilan uygʻunlashtirish yalpi hududiy mahsulot oʻsish surʼatlarini barqarorlashtirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, iqtisodiy oʻsishni prognozlashda qoʻllanilgan trend va ekonometrik modellar sanoat siyosatidagi tarkibiy oʻzgarishlar bilan oʻsish koʻrsatkichlari oʻrtasida bevosita bogʻliqlik mavjudligini koʻrsatdi. Natijada, mintaqaviy sanoat siyosatini kompleks yondashuv asosida takomillashtirish va ilmiy asoslangan prognozlash mexanizmlarini joriy etish hududiy raqobatbardoshlikni oshirish, investitsiya faolligini kuchaytirish hamda uzoq muddatli barqaror iqtisodiy oʻsishni taʼminlashning muhim sharti ekanligi ilmiy jihatdan asoslab berildi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. World Bank. World Development Report 2024: Industrial Policy for Development. Washington DC, 2024.
2. McMillan, M., Rodrik, D. Structural Change and Productivity Growth. Journal of Economic Perspectives, 2023.
3. OECD. Regional Outlook 2023: Structural Transformation and Regional Development. Paris, 2023.
4. OECD. Regions and Cities at a Glance 2024. Paris, 2024.
5. UNIDO. Industrial Development Report 2024. Vienna, 2024.
6. IMF. World Economic Outlook 2024: Resilience and Growth. Washington DC, 2024.
7. IEA. World Energy Outlook 2024. Paris, 2024.
8. IMF. Regional Economic Outlook 2024. Washington DC, 2024.

